

A FALÊNCIA DO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO E A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

Jaime Bastos Santos¹

RESUMO

O sistema prisional brasileiro está falido, e esse processo não é recente. O ambiente, os comportamentos, a higiene e outros fatores são condicionantes que deveriam ser vistos com um olhar mais sensível e responsável pelas autoridades responsáveis, visto que essas condições irão refletir diretamente na inclusão ou não do apenado na sociedade. Nesse contexto, este estudo tem como objetivo analisar as principais implicações sociojurídicas que culminam com a falência do sistema prisional brasileiro e violam os direitos humanos dos detentos. Trata-se de uma revisão bibliográfica, a partir de artigos científicos, monografias e jurisprudência, buscados nas principais bases de dados nacionais: Scielo, Capes, JusBrasil, Google Acadêmico, entre outras. Os resultados mostraram que as principais implicações sociojurídicas que promovem o fracasso do sistema prisional brasileiro e lesam os direitos humanos dos apenados são: superlotação, alimentação e higiene precárias, falta de assistência jurídica adequada, entre outras. Conclui-se que ante a realidade do sistema prisional brasileiro que o tratamento dos presos é totalmente indigno, uma vez que não são tratados como pessoas detentoras de direitos e deveres, estes garantidos pela Carta Magna, previsto em seu artigo 5º, XLIX.

Palavras-chave: Prisão. Superlotação. Dignidade Humana. Fracasso. Sistema Penitenciário.

ABSTRACT

The Brazilian prison system is bankrupt, and this process is not recent. The environment, behaviors, hygiene and other factors are conditions that should be seen with a more sensitive and responsible eye by the responsible authorities, as these conditions will directly reflect on the inclusion or not of the prisoner in society. In this context, this study aims to analyze the main socio-legal implications that culminate in the bankruptcy of the Brazilian prison system and violate the human rights of inmates. This is a bibliographical review, based on scientific articles, monographs and jurisprudence, searched in the main national databases: Scielo, Capes, JusBrasil, Google Scholar, among others. The results showed that the main socio-legal implications that promote the failure of the Brazilian prison system and harm the human rights of inmates are overcrowding, poor food and hygiene, lack of adequate legal assistance, among others. It is concluded that, given the reality of the Brazilian prison system, the treatment of prisoners is completely unworthy, since they are not treated as people with rights and duties, which are guaranteed by the Magna Letter, provided for in its article 5, XLIX.

Keywords: Prison. Over Crowded. Human Dignity. Failure. Penitentiary System.

1. INTRODUÇÃO

O sistema carcerário desde seu surgimento apresenta-se como forma de reprimir aqueles que desobedecem as regras de condutas sociais pré-estabelecidas. No início, as penas possuíam caráter meramente punitivo, aqui, as penas atingiam a integridade física do delinquente. Conforme a evolução das sociedades, a punição de um crime deixou de ser apenas punitiva, e passou a adentrar a finalidade de recuperar socialmente aquele que praticou o delito (RANGEL, 2015).

Assim sendo, é imperativo dizer que o ordenamento jurídico brasileiro dispõe de inúmeras declarações que resguardam os direitos e garantias fundamentais dos presidiários de modo a proteger a dignidade da pessoa humana. A Constituição Federal de 1988, Lei de Execução Penal e Tratados Internacionais expressamente limitam *o ius puniendi* do Estado garantindo um tratamento punitivo que respeite a vida humana. Os encarcerados no Brasil têm previsão de garantia de suas integridades física e moral em diversas legislações, tanto nacionais quanto internacionais.

De acordo com Machado e Guimarães (2015), o sistema prisional brasileiro tem como finalidade a ressocialização e a punição da criminalidade. Consequentemente, o Estado assume o dever de combater os crimes, retirando o criminoso da sociedade, através da prisão, privando o mesmo da sua liberdade. Entretanto, este sistema está precisando exercer a legitimidade, visto que a precariedade e as condições subumanas que os presos vivem na atualidade é um momento delicado. Sendo que, os cárceres se transformaram em grandes

¹ Aluno do curso de Direito – 10º semestre das Faculdades Santo Agostinho de Vitória da Conquista – BA, 2023.

e aglomerados depósitos de pessoas.

Entretanto a ausência de efetividade das normas que protegem os presidiários mostra que a realidade nos cárceres brasileiros é bem diferente. Na atual situação do sistema prisional brasileiro, que na maioria dos casos priva os presos de seus direitos básicos protegidos pelo princípio da dignidade da pessoa humana. O fato é que todo e qualquer ser humano merece um tratamento digno, estando livre ou em privação de sua liberdade.

Na atualidade, muitos problemas são encontrados nas penitenciárias do Brasil, ocasionando a falência desse sistema e isso é claramente evidenciado pela situação de descaso que se encontra as prisões brasileiras. As penitenciárias não dispõem de condições suficientes para a recuperação dos detentos, pois não possuem recursos para conceder à pena a humanização necessária, nem para reinserir o apenado na sociedade. Essa situação piora ainda mais com o descaso das autoridades quanto a este problema. As regras informais criadas pelos próprios presos acabam prevalecendo sobre as formais, levando ao desrespeito das legislações e procedimentos internos que regem os estabelecimentos penais.

Segundo Gomes (2016), o Brasil é um dos países com enormes problemas no campo prisional. Não é difícil perceber as dificuldades enfrentadas pelos detentos, tais como superlotação, falta de limpeza, alimentação inadequada, falta de água potável, abuso sexual, consumo de drogas, falta de segurança, etc. E esses problemas não parece tão distinto do sistema punitivo cruel e desumano, que em tese, havia sido deixado de lado com o advento da pena de prisão.

Ao analisar a Lei de Execução Penal, constata-se que essa garante ao preso assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social, religiosa e também impõe que todas as autoridades competentes tenham respeito à integridade física e moral dos presos que já foram condenados e também dos provisórios. O preso, apesar de perder a liberdade, tem direito de ter um tratamento digno, sem que haja violência física ou moral, bem como de não ter violado os seus direitos.

Diante do exposto, a motivação para elaboração desse estudo surgiu ainda nos primeiros semestres do Curso de Direito, pois foi nesse momento que foi evidenciada a grande discrepância entre a norma posta e o mundo real dos fatos. Diante dessa realidade, verifica-se que o Judiciário brasileiro é permeado de instrumentos que possibilitam a efetivação de direitos, mas há um excesso de leis e muitas são pendentes de efetividade, tornando o sistema lento e retrógrado.

Sendo assim, levanta-se o seguinte questionamento que norteará esta pesquisa: Quais as implicações sociojurídicas que culminam com a ineficiência do sistema prisional? Nesse ínterim, apresenta-se a seguinte hipótese: A falência das funções do sistema prisional brasileiro revela o cenário de relativização dos direitos humanos.

Neste sentido, este estudo tem como objetivo analisar as principais implicações sociojurídicas que culminam com a falência do sistema prisional brasileiro e violam os direitos humanos dos detentos.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A elaboração deste estudo seguiu três etapas: 1^a) Quanto à natureza dos dados foi utilizada a pesquisa qualitativa (utilizada quando se busca percepções e entendimento sobre a natureza geral de uma questão, abrindo espaço para a interpretação); 2^a) Quanto aos objetivos foi utilizada a pesquisa descritiva; e 3^a) Quanto ao procedimento de coleta de dados utilizou-se a pesquisa bibliográfica.

Os livros e artigos científicos foram buscados nas principais bases de dados nacionais: Scielo, Google Acadêmico, CAPES, entre outras, através das seguintes palavras-chave: prisão; superlotação; dignidade humana; fracasso; sistema penitenciário. Foi utilizado o caractere booleano “and”, pois combinou os termos da pesquisa para que cada resultado da pesquisa contivesse todos os termos.

Os critérios de inclusão foram: publicações em língua portuguesa; período de onze anos (2010 a 2021); relacionados sobre o tema. Os dados coletados foram analisados levando em conta a técnica de análise de conteúdo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O estudo foi realizado a partir da análise de publicações que versaram sobre a temática escolhida. Assim sendo, para facilitar o entendimento a discussão dos autores encontra-se dividida da seguinte forma: panorama geral do sistema prisional brasileiro; princípio da dignidade da pessoa humana; e principais problemas do sistema prisional brasileiro.

3.1 Panorama geral do sistema prisional brasileiro

O sistema prisional brasileiro tem como objetivo a ressocialização e a punição da criminalidade. Assim sendo, o Estado assume a responsabilidade de combater os crimes, isolando o criminoso da sociedade, através da prisão, o mesmo é privado da sua liberdade, deixando de ser um risco para a sociedade (RANGEL, 2015).

Sobre este posicionamento, Foucault (2011) ensina que a reforma propriamente dita, tal como ela se formula nas teorias do direito ou que se esquematiza nos projetos, é a retomada política ou filosófica dessa estratégia, com seus objetivos primeiros: fazer da punição e da repressão das ilegalidades uma função regular, extensiva à sociedade; não punir menos, mas punir melhor; punir talvez com uma severidade atenuada, mas para punir com mais universalidade e necessidade; inserir mais profundamente no corpo social o poder de punir.

A pena imposta ao condenado sempre teve como regra separar o indivíduo do convívio social. A ideia, para alguns, é a de que isolando o cidadão a sociedade está protegida de todo e qualquer mal que possa acontecer. Muitos acreditam que a pena de prisão é a única saída para reprimir a violência, o abuso, o prejuízo que o delinquente causara. No entanto, criaram-se e adotaram-se inúmeros modelos que visavam separá-lo da sociedade em geral. Tais medidas espalharam-se pelo mundo, adotadas por países que queriam conter o alto índice de criminalidade existente (RIBEIRO, 2019).

Embora seja nítida a evolução da aplicação das penas, o sistema punitivo atual não tem se mostrado eficaz. A ineficiência abre janelas para o surgimento de diversas teorias acerca do abolicionismo penal e a aplicação de penas alternativas às penas privativas de liberdade (OTTOBONI, 2016).

Surgida a necessidade de se reprimir a violência com mais rigor, esqueceu-se que por trás dos crimes cometidos existia um ser. A crise do sistema carcerário é visível nos diversos cantos do país, sendo necessário mudanças, seja na modernização das cadeias, com construção de novos presídios, projetos de trabalho visando a ocupação do preso e garantindo seu retorno ao mercado de trabalho e, principalmente separação entre presos primários e reincidentes (ASSIS, 2017).

Dessa forma, Ottoboni (2016) assevera que o delinquente é condenado e preso por imposição da sociedade, ao passo que recuperá-lo é um imperativo de ordem moral, do qual ninguém deve se escusar. Nesse diapasão, o sistema carcerário no Brasil está precisando cumprir a legalidade, pois a precariedade e as condições subumanas que os detentos vivem atualmente são assuntos delicados. Tendo em vista, que os presídios se tornaram grandes e aglomerados depósitos de pessoas, tem-se que a superlotação, a falta de assistência média e até mesmo higiene pessoal, acarretam doenças graves e incuráveis, onde o mais forte irá subordinar o mais fraco.

Assim, Assis (2017) dispõe que o sistema penal e, conseqüentemente o sistema prisional, não obstante sejam apresentados como sendo de natureza igualitária, visando atingir indistintamente as pessoas em função de suas condutas, têm na verdade um caráter eminentemente seletivo, estando estatística e estruturalmente direcionado às camadas menos favorecidas da sociedade.

Portanto, a falência do sistema carcerário brasileiro tem sido apontada, acertadamente, como uma das maiores mazelas do modelo repressivo brasileiro, que, hipocritamente, envia condenados para penitenciárias, com a apregoada finalidade de reabilitá-lo ao convívio social, mas já sabendo que, ao retornar à sociedade, esse indivíduo estará mais despreparado, desambientado, insensível e, provavelmente, com maior desenvoltura para a prática de outros crimes, até mais violentos em relação ao que o conduziu ao cárcere (MIRABETE, 2020).

Ainda neste sentido, afirma D'urso (2019) que a nação reclama reformas profundas no sistema; portanto, caberá às autoridades observar os reclames da população e com esta dividir a responsabilidade do ônus social do homem preso e do sucesso de sua recuperação, o que, até hoje, lamentavelmente, se tem mostrado como uma grande utopia.

Reforçando, Casella (2020) aponta que múltiplas são as funções do trabalho do presidiário, reconhecidas como verdadeiras necessidades: favorecem o estado psicológico para que o condenado aceite sua pena; impedem a degeneração decorrente do ócio; disciplinam a conduta; contribuem para a manutenção da disciplina interna; prepará-lo para a reintegração na sociedade após a liberação; permitem que os presidiários vivam por si próprios.

Diante dessa situação precária no sistema prisional, Mirabete (2020), declara que um ambiente equilibrado pode gerar maior confiança entre administradores e detentos, tornando mais produtivo o trabalho. Diante do exposto, fica evidente a necessidade de o Estado cumprir as normas estabelecidas na lei, ressaltando que a LEP, em seu artigo 10º dispõe: “A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando

prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso” (BRASIL, 1984). Assim, é designando ao Estado o dever de assegurar esses direitos, com o objetivo de reeducar o preso para integralizá-lo na sociedade, evitando desse modo a criminalidade.

3.2 Princípio da dignidade da pessoa humana

O Estado tem o poder de prender alguém, com base na proteção dos bens jurídicos tutelados por ele mesmo, com objetivo de manter uma sociedade harmônica, pacífica e justa. Com base nisso, é estabelecido um direito penal, para regular as condutas humanas, instituindo penas àqueles que transgridem as regras de não fazer contidas no Código Penal e em Leis Penais esparsas. Mais a Lei adjetiva penal também regulamenta as garantias fundamentais, pois fazem parte da estrutura da constituição do Estado. Assim sendo, o artigo 5º da Constituição Federal de 1988 prevê que “é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral” (BRASIL, 1988).

No entanto, o Estado não garante a execução da lei. Afinal o respeito à pessoa é algo primordial, cabendo ao Estado, promover a proteção desta garantia fundamental. Acrescentando assim, Camargo (2016) destaca que seja por descaso do governo, pelo descaso da sociedade que muitas vezes se sente aprisionada pelo medo e insegurança, seja pela corrupção dentro dos presídios. Assim, já se proclamaram normas internacionais e nacionais, visando estabelecer o papel do Estado, no intuito de proteger o indivíduo apenado, contra qualquer ato contra as garantias estabelecidas (CAMARGO, 2016).

As garantias legais previstas durante a execução da pena, assim como os direitos humanos do preso estão previstos em diversos estatutos legais. Em nível mundial existem várias convenções como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem e a Resolução da ONU que prevê as Regras Mínimas para o Tratamento do Preso (ASSIS, 2017). Já em nível nacional, a Carta Magna reservou 32 incisos do artigo 5º, que trata das garantias fundamentais do cidadão, destinados à proteção das garantias do homem preso. Existe ainda em legislação específica - a Lei de Execução Penal - os incisos de I a XV do artigo 41, que dispõe sobre os direitos infraconstitucionais garantidos ao sentenciado no decorrer na execução penal (CAMARGO, 2016).

De acordo com o autor citado, as garantias fundamentais já se encontram nos ordenamentos jurídicos, sendo desnecessário, qualquer procedimento de crueldade ou maus tratos à pessoa do preso, pois não se pode agir com ilegalidade (CAMARGO, 2016). Portanto, a realidade, quanto ao sofrimento dentro dos presídios, é muito diverso da estabelecida em Lei, ou seja, dentro da prisão, dentre várias outras garantias que são desrespeitadas, o preso sofre principalmente com a prática de torturas e de agressões físicas. Essas agressões geralmente partem tanto dos outros presos como dos próprios agentes da administração prisional (ASSIS, 2017).

O despreparo e a desqualificação dos agentes fazem com que eles consigam conter os motins e rebeliões carcerárias somente por meio da violência, cometendo vários abusos e impondo aos presos uma espécie de disciplina carcerária que não está prevista em lei, sendo que na maioria das vezes esses agentes acabam não sendo responsabilizados por seus atos e permanecem impunes (ASSIS, 2017).

Como se analisa, nas explicações do referido autor, ocorrem várias ofensas à dignidade da pessoa dentro dos estabelecimentos prisionais, fugindo do controle dos órgãos responsáveis, ou até mesmo, a situação de ambos serem coniventes com o problema. As ofensas à dignidade da pessoa humana devem ser tratadas como ofensas aos fundamentos do Estado de Direito, não podendo mais ser tolerado este tipo de comportamento, de seres humanos contra seres humanos, tendo por fim, que se trata de um ser igual ao outro. Devendo ainda, ser destacado o que diz no artigo 40 da LEP, “Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios” (BRASIL, 1984). Significando em outras palavras que será de responsabilidade do Estado a sua execução.

Nesse diapasão, Ribeiro (2019) ressalta que a crise vivenciada, pelos mais diversos países, na atualidade, quanto ao aparelho carcerário, não permitem cumprir com os objetivos esculpidos pela Legislação, contudo precisam de restabelecimento e efetivação imediata, quão unicamente acontecerá se tiver vontade política e coragem para que seja dado o pontapé inicial.

O referido autor acrescenta que o Estado deslocou seu foco, para uma simples manutenção da ordem, esquecendo-se dos princípios orientadores, seus fundamentos, isto leva a mudança de visão acerca do preso, pois quando o próprio Estado esquece que o indivíduo preso é um cidadão que faz parte do mesmo, isto se reflete em toda sociedade, a qual passa a tratar o preso, mesmo depois de ter cumprido a pena, como não mais sendo este um cidadão (RIBEIRO, 2019). Enfim, é necessário colocar o ser humano em um patamar de respeito e dignidade, porém, encontram-se deslizes no sistema prisional que devem ser sanados, com a ajuda

da sociedade. Nesse sentido, Queiroz (2018) acrescenta que o fim da pena era a prevenção eficaz da prática de novos delitos, baseado na individualização de cada infrator, sendo que a missão da pena para os ocasionais, não seria a penalização, mas sim advertência, para os que necessitem de correção, seria a ressocialização com a educação durante a execução penal, e para os incorrigíveis seria a penalização por tempo indeterminado, ou seja, até que não reste dúvida da recuperação do infrator (QUEIROZ, 2018).

Destarte, o sistema prisional tem o dever de garantir ao infrator condições que assegurem a dignidade da pessoa humana, sendo este, um princípio constitucional que preside os demais direitos e garantias fundamentais objetivando que o sistema prisional ofereça todas as condições necessárias para inseri-lo na sociedade novamente.

3.3 Principais problemas do sistema prisional brasileiro

A desestruturação do sistema prisional ocasiona o descrédito da prevenção e da reabilitação do condenado, ante um ambiente, cujo fatores culminaram para que chegasse a um precário sistema prisional. A LEP, por exemplo, estabelece, em seu artigo 88, que o cumprimento de pena segregatória se dê em cela individual com área mínima de 6 metros quadrados (BRASIL, 1984), o que, como é sabido por tudo o que é amplamente divulgado pela imprensa, não ocorre nas penitenciárias nacionais.

Além disso, o artigo 85 da LEP prevê que deve haver compatibilidade entre a estrutura física do presídio e a sua capacidade de lotação, entretanto, a superlotação tem como efeito imediato não só a violação das normas da LEP, mas também, de princípios constitucionais. Já os artigos 12 e 14 apontam que o preso ou internado, terá assistência material, em se tratando de higiene, a instalações higiênicas e acesso a atendimento médico, farmacêutico e odontológico (BRASIL, 1984). No entanto, a realidade atual não é bem assim, pois muitos dos presos estão submetidos a péssimas condições de higiene.

Ressaltando-se que as condições higiênicas em muitos estabelecimentos prisionais são precárias e deficientes, além do acompanhamento médico inexistir em alguns presídios. Além do mais, a possibilidade de um acompanhamento médico adequado evitaria que certas situações de maus tratos, por exemplo, e outras violências contra os detentos, ficassem sem a devida apuração e assistência médica (CAMARGO, 2016).

Constituindo também direito do preso à alimentação, que apesar de muitas vezes não faltar, chega a ser desigual. Sendo que na maioria das vezes a cozinha nos presídios ainda está em atividade, porém estas se apresentam velhas e sem manutenção, sem as mínimas condições de higiene, onde até as áreas destinadas ao estoque de mantimentos são geralmente sujas. Infelizmente, o sistema prisional brasileiro está um caos, onde o que ocorre é a desestruturação deste, havendo descaso dos governantes, falta de estrutura, superlotação, dificultando assim a recuperação do detento (ASSIS, 2017).

Referente à superlotação prisional, Camargo (2016) aponta que as prisões se encontram abarrotadas, não fornecendo ao preso a sua devida dignidade. Devido à superlotação muitos dormem no chão de suas celas, às vezes no banheiro, próximo a buraco de esgoto. Nos estabelecimentos mais lotados, onde não existe nem lugar no chão, presos dormem amarrados às grades das celas ou pendurados em rede. Contudo, a superlotação prisional no Brasil é diversa do artigo 85 da LEP, o qual prevê, “o estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com a sua estrutura e finalidade” (BRASIL, 1984).

Em relação ao descaso nos presídios, Assis (2017) expõe que a superlotação das celas, sua precariedade e sua insalubridade tornam as prisões num ambiente propício à proliferação de epidemias e ao contágio de doenças. Todos esses fatores estruturais aliados ainda à má alimentação dos presos, seu sedentarismo, o uso de drogas, a falta de higiene e de sexo livre, fazem com que um preso que adentrou lá numa condição sadia, de lá não saia sem ser acometido de uma doença ou com sua resistência física e saúde fragilizadas (ASSIS, 2017).

Sendo assim, o sistema carcerário brasileiro, na quase totalidade, é formado por unidades pertencentes à esfera estadual de governo, a imensa maioria com excesso populacional carcerário, não possibilitando aos administradores, por falta de espaço físico, a individualização da pena, muitas vezes não havendo condições para separação entre os presos provisórios e os condenados, descumprindo uma norma da Lei de Execução Penal, que estabelece a custódia separada entre processados e sentenciados, e estes, pelos respectivos regimes (SENNA, 2018).

Além da péssima estrutura, o sistema prisional brasileiro sofre vários tipos de precariedades, com isso há uma dificuldade enorme para tornar real os direitos basilares do cidadão-presos, desta forma resulta em vários déficits no sistema como: superlotações nos presídios, a falta de assistência jurídica aos detentos, a escassez de assistência social, a falta de atenção para a saúde dos reclusos, e os maus tratos sofridos pelos presos e suas famílias (POSSIDENTE, 2017).

Outro problema “crônico” (grifos nossos) do sistema penal brasileiro é a superlotação dos presídios, onde estes indivíduos se sujeitam a celas pequenas, sem condições de abrigar dignamente sequer o mínimo de detentos, num flagrante desrespeito às condições mínimas estabelecidas, tanto na Lei de Execução Penal Brasileira, quanto nos documentos internacionais relativos à matéria (RANGEL, 2015).

A superlotação dos presídios comprova o desrespeito por parte do sistema carcerário no que tange os direitos fundamentais destinados aos detentos, pois não existe respeito à integridade tanto física, como moral, dos mesmos. Neste sentido Possidente (2017) menciona a Lei de Execução Penal no artigo 88, parágrafo único:

Art. 88. O condenado será alojado em cela individual que conterà dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Parágrafo único – São requisitos básicos da unidade celular: a) salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana; b) área mínima de 6 m² (seis metros quadrados) (BRASIL, 1984).

Mais um agravante da falência do sistema penal brasileiro, diz respeito à falta de assistência jurídico dos detentos. Nesse diapasão, a Lei de Execução Penal dispõe nos arts. 15 e 16, in verbis:

Art. 15. A assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recursos financeiros para constituir advogado.

Art. 16. As Unidades da Federação deverão ter serviços de assistência jurídica, integral e gratuita, pela Defensoria Pública, dentro e fora dos estabelecimentos penais. § 1º As Unidades da Federação deverão prestar auxílio estrutural, pessoal e material à Defensoria Pública, no exercício de suas funções, dentro e fora dos estabelecimentos penais. § 2º Em todos os estabelecimentos penais, haverá local apropriado destinado ao atendimento pelo Defensor Público. § 3º Fora dos estabelecimentos penais, serão implementados Núcleos Especializados da Defensoria Pública para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos réus, sentenciados em liberdade, egressos e seus familiares, sem recursos financeiros para constituir advogado (BRASIL, 1984).

Como direito garantido aos detentos, o assistente social deve realizar trabalhos, para preparar o preso para a conquista de um emprego, na regularização de documentos e na sua socialização. Atualmente, há escassez de funcionários para esse serviço, que na maioria das vezes está assistência é prestada por voluntários, sendo eles, jovens acadêmicos, religiosos e outras poucas pessoas solidárias (POSSIDENTE, 2017).

Em relação à saúde dos apenados, é relevante trazer à baila que há uma grande deficiência devido às instalações precárias, ambiente insalubre e falta de atendimento adequado. Ainda assim não há tratamento médico-hospitalar na maioria das prisões. E para serem deslocados aos hospitais, os detentos precisam de escolta de Polícia Militar, sendo na maioria das vezes morosa, pois depende de desprendimento. E ainda é necessário comentar que as condições de higiene dos apenados é deplorável, podendo assim acarretar doenças por conta dessa precariedade (POSSIDENTE, 2017).

Além da precariedade do sistema para os presos, destaca-se também o descaso para com suas famílias, sendo que em dias de visitas há mães idosas, esposas grávidas, filhos e parentes em geral que ficam mais de oito horas nas filas para poder ver o preso, e entregar-lhe a comida autorizada e a peça de roupa limpa, se não bastasse o longo tempo nas filas, passam por revistas vexatórias, mulheres tendo que ficar nuas na frente de policiais do sexo masculino, além de fazer todos os movimentos exigidos para que a revista seja completa, sendo às vezes até elogiadas maldosamente pelos mesmos, e as crianças além de assistir a revista da mãe, são obrigadas a passar pelo mesmo ritual (RANGEL, 2015).

Reforçando todo este argumento, Rostorolla et al, (2021) apontam que o sistema prisional brasileiro vem mostrando toda sua fragilidade e ineficácia, uma vez que o presídio, deveria ser o lugar no qual os apenados pagassem pelos seus crimes, de modo a refletir e não voltar a delinquir. Tendo em vista, é que o presídio se tornou um lugar mais perigoso do que fora dele.

Diante dessa precariedade e sucateamento do sistema penal brasileiro, há notoriamente uma violação dos direitos humanos. Apesar dos presos no Brasil terem garantia de proteção de suas integridades física e moral em diversas legislações como na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Lei de Execução

Penal, e na Constituição Federal do Brasil, onde trazem normas em que estabelecem os traços ideais das penitenciárias, a realidade contradiz com que foi exposto por estes ordenamentos (RANGEL, 2015).

Devido a esta lotação de presos no sistema prisional brasileiro, torna-se difícil a separação dos presos considerados de alta periculosidade dos que cometeram crimes mais leves, fazendo assim, que ambos convivam juntos. No entanto, essa realidade contradiz o que preceitua o artigo 84 da LEP, dispondo que “o preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado. § 1º: O preso primário cumprirá pena em seção distinta daquela reservada para os reincidentes” (BRASIL, 1984).

Neste entendimento, Oliveira (2017) expressa que o Estado deveria criar outras e estruturar as unidades já existentes desta natureza, para que estas recebam maior número de apenados, os quais se encontram em verdadeiros depósitos de homens, na maioria das vezes sem ter uma ocupação e uma perspectiva de melhora.

Nesse escopo, é difícil falar em ressocialização dos presos, quando o sistema prisional não oferece as condições para a aplicação do que está estabelecido no artigo 83 da LEP que prevê, “o estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva” (BRASIL, 1984). Então, se observa que na prática não são todos os estabelecimentos penais que cumprem os referidos dispositivos legais, consequentemente, impossibilitando a ressocialização dos apenados.

Assim, sendo, o preso ou internado, terá assistência material, em se tratando de higiene, as instalações higiênicas e acesso a atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Entretanto, há um acentuado número de presos submetidos a péssimas condições de higiene, sendo que as condições higiênicas em muitos estabelecimentos são precárias e deficientes, inexistindo muitas vezes acompanhamento médico. Diante destes argumentos, Pires (2020) expressa que aqueles que já se encontravam presos e no curso do cumprimento de sua pena forem acometidos por doença, deverão receber tratamento adequado à curada enfermidade, devendo contar com a visita diária de um médico até que sua saúde seja restabelecida.

Aliás, essa realidade está em confronto com a lei, comparando-se com a atual realidade nos presídios brasileiros. Afinal é notório que muitos presos não se alimentam da maneira adequada, não possuem assistência médica, e tampouco material de higiene. Nesse diapasão, Pires (2020) ressalta que diversos estabelecimentos prisionais permitem que terceiros façam o envio de pacotes de alimentos aos presos, alimentos estes que poderão ser consumidos entre os intervalos das refeições fornecidas pelo Estado.

Assim sendo, deve-se relatar que a alimentação, além de precária é distribuída entre os presos de forma desigual, atitude esta na maioria das vezes, concretizada em virtude de preconceito ou discriminação. Consequentemente, em virtude do cumprimento da lei, logo surgem graves problemas, sendo dentre eles, a proliferação de doenças, devido à inexistência de assistência médica e até mesmo a falta de higiene. Destarte, existe no sistema prisional, além de maus tratos e tratamento desumano, o preconceito e a discriminação, seja ela, em virtude de cor, raça, religião, tratando assim, os iguais de forma desigual (PIRES, 2020).

Por fim, ante a realidade do sistema prisional brasileiro que o tratamento dos presos é totalmente indigno, uma vez que não são tratados como pessoas detentoras de direitos e deveres, estes garantidos pela Constituição Federal de 1988, previsto em seu artigo 5º, XLIX, onde declara que a dignidade da pessoa humana é um fundamento do Estado democrático de direito brasileiro. Sendo que o Estado deve permanecer em função de todos os cidadãos brasileiros (BRASIL, 1988). A vista disso é inconstitucional violar o princípio da dignidade da pessoa humana.

4. CONCLUSÃO

Diante do que foi exposto, a Lei de Execução Penal - LEP (Lei nº 7.210/1984) expressa claramente que o Estado é o responsável pela integridade física e moral do preso, no entanto, esse fator na prática não é cumprido em conformidade com esta lei. Enfatizando ainda, que se quer ocorre o cumprimento legal dos direitos e garantias resguardadas ao preso. Desse modo, destacou-se que o objetivo da LEP é fazer com que o criminoso cumpra sua pena e que ao cumprir o mesmo não venha cometer outro delito. Por isso, o intuito de ressocializar o preso para que o indivíduo tenha uma nova chance de permanecer na sociedade, porém fazer com que o mesmo não seja reincidente, ou seja, não venha a praticar nenhuma ilicitude novamente.

Outro grande problema citado é a superlotação carcerária, tendo em vista, que muitos presos convivem juntos em uma cela que não supre o número de presos, tampouco segue o devido cumprimento legal estabelecido na LEP. Ambiente esse, onde o mais forte prevalece sobre o mais fraco, gerando muito abalo físico e moral, além da falta de privacidade, presença de doença, sujeira e estresse, local este que a lei prevê total subsídio ao preso. Um verdadeiro reflexo desumano que se depara na sociedade quando o preso estiver inserido nela.

Observou-se que os direitos previstos tanto na Constituição Federal de 1988 quanto na LEP precisam ser mantidos, pois embora o sistema prisional se encontra em uma situação lamentável o poder público dispõe de recursos suficientes para reconstituir o sistema prisional brasileiro proporcionando aos presos a sua ressocialização, entretanto a única coisa que falta é a iniciativa do Estado.

Nesse diapasão, seria essencial e necessária a construção de novas unidades prisionais, com objetivo de desafogar esse sistema superlotado e solucionar vários outros problemas como a falta de assistência médica, higiene e alimentação, diminuindo conseqüentemente a transmissão de doenças, muitas vezes incuráveis.

Dessa forma, fazer com que ocorra o devido cumprimento legal. Diante da atual situação em que se encontra os presídios brasileiros, é nítido o descaso do governo, tendo em vista, a falta de verbas públicas para ampliar a estrutura física do presídio e garantir um ambiente digno e seguro aos presidiários, indo de encontro o que a LEP preconiza.

A negligência do Estado esbarra na Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), mais precisamente no art. 10, que dispõe sobre a assistência ao preso e ao internado como dever do Estado, visando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade (BRASIL, 1984). A referida lei foi ratificada em 1989 e destina especial atenção às acomodações dos presos, onde assegura dormitórios higiênicos, instalações sanitárias adequadas e separação de apenados por categorias.

Conclui-se que ante a realidade do sistema prisional brasileiro que o tratamento dos presos é totalmente indigno, uma vez que não são tratados como pessoas detentoras de direitos e deveres, estes garantidos pela Carta Magna, previsto em seu artigo 5º, XLIX.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Ana Paula Graciani Saar; ARAÚJO, Fernanda Graciani Saar. A violação dos direitos humanos no sistema prisional: a influência da reincidência criminal. **Jornal Eletrônico Faculdades Integradas Vianna Júnior**, v. 12, n. 2, p. 51-70, jul./dez. 2020.

ASSIS, Rafael Damasceno de. **As prisões e o direito penitenciário no Brasil**. São Paulo: Saraiva, 2017.

BRASIL. **Lei nº 7.210 de 11 de julho de 1984**. Institui a Lei de Execução Penal. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1984.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília: DF: Senado Federal, 1988.

CAMARGO, Virginia da Conceição. **Realidade do sistema prisional**. Revista Cárcere Legal, v. 12, n. 1, 2016.

CASELLA, João Carlos. O presidiário e a previdência social no Brasil. **Revista de Legislação do Trabalho e Previdência Social**, v. 23, n. 14, 2020.

D'URSO, Luiz Flávio Borges. **Direito criminal na atualidade**. São Paulo: Atlas, 2019.

FOUCAULT, Michel. **Vigiar e punir: nascimento da prisão**. Tradução de Raquel Ramallete, 39. ed. Petrópolis: Vozes, 2011.

GOMES, Felipe Oliveira. **A falência do sistema prisional brasileiro na eficácia dos direitos e garantias fundamentais do preso: uma questão de dignidade humana e responsabilidade social**. Monografia do Curso de Direito, Faculdade Baiana de Direito, Salvador, 2016, 127p.

8

MACHADO, N, O; GUIMARÃES I, S. A realidade do sistema prisional brasileiro e o princípio da dignidade da pessoa humana. **Revista Eletrônica de Iniciação Científica**. Itajaí, Santa Catarina, 2015.

MIRABETE, Júlio Fabbrini. **Execução penal**. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2020.

OLIVEIRA, Eduardo. **Política criminal e alternativas a prisão**. Rio de Janeiro: Forense, 2017.

PIRES, Agnaldo Rogério. Da Assistência ao preso e ao internado. **Revista Polijurídico**, v. 34, n. 10, 2020.

POSSIDENTE, Bruna. A ineficácia do direitos fundamentais no sistema prisional brasileiro. **Jusbrasil**. Si-
queira Campos, Paraná, 2017.

QUEIROZ, Paulo. **Direito Penal: parte geral**. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018.

RANGEL, Anna Judith. Violações aos direitos humanos dos encarcerados no Brasil: perspectiva humanitária
e tratados internacionais. **Jusbrasil**. São Paulo, São Paulo, 2015.

RIBEIRO, Jair Aparecido. **Liberdade e cumprimento de pena de presos no sistema carcerário Paranaen-
se**. Revista Campo Jurídico, v. 123, n. 45, 2019.

ROSTIROLLA, Augusto et al. A falência do sistema prisional e os direitos humanos. **Revista Ibero-Ameri-
cana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 12, n. 2, 2021.

SENNA, Virdal. Sistema penitenciário brasileiro. **Revista Dropjudici**, v. 56, n. 23, 2018.